

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МЕДИЦИНЕ

Исмоилова Ёкутхон

Ферганский государственный университет

Аннотация: Данной статье изучено математические методы в медицине – совокупность методов количественного изучения и анализа состояния и поведение объектов и систем, относящихся к медицине и здравоохранению в круг явлений изучаемых с помощью математики, входят процессы, происходящие на уровне целостного организма, его систем, органов и тканей; заболевания и способы их лечения; приборы и системы медицинской техники; популяционные и организационные аспекты поведения сложных систем в здравоохранении; биологические процессы происходящие на молекулярном уровням. А также изучается применение математических методов для описания в биомедицинских процессах.

Ключевые слова: Математические методы, совокупность методов, анализ, популяция, биологические процессы, Коэффициент пропорциональности, производная, интеграл, дифференциал, дифференциальное уравнение.

MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE

Ismoilova Yokutchon

Ferghana State University

Abstract: This article studied mathematical methods in medicine - a set of methods for quantitative study and analysis of the state and behavior of objects and systems related to medicine and healthcare. The range of phenomena studied with the help of mathematics includes processes occurring at the level of the whole organism, its systems, organs and fabrics; diseases and methods of their treatment; devices and systems of medical equipment; population and organizational aspects of the behavior of complex systems in health care; biological processes occurring at the molecular level. It also studies the application of mathematical methods for description in biomedical processes.

Key words: Mathematical methods, set of methods, analysis, population, biological processes. proportionality coefficient, derivative, integral, differential, differential equation.

Математика и математические методы в медицине – совокупность методов количественного изучения и анализа состояния и (или) поведение объектов и систем, относящихся к медицине и здравоохранению в круг

явлений изучаемых с помощью математики, входят процессы, происходящие на уровне целостного организма, его систем, органов и тканей (в норме и при патологии); заболевания и способы их лечения; приборы и системы медицинской техники; популяционные и организационные аспекты поведения сложных систем в здравоохранении; биологические процессы происходящие на молекулярном уровне.

Математические методы применяют для описания в биомедицинских процессах. [1] Например: Предположим сначала, что изучаемое заболевание носит длительный характер, так что процесс передачи инфекции – значительно более быстрый, чем течение самой болезни. Нас будет интересовать именно первый процесс. При этом будем предполагать, что зараженные особи не удаляются из колонии и передают при встречах инфекцию незараженным. Пусть a и n соответственно число зараженных и незараженных в начальный момент, $x(t)$ число незараженных в момент t , а $y(t)$ число зараженных к моменту t . Для всех моментов времени из некоторого не слишком большого промежутка $0 \leq t \leq T$ имеет место равенство

$$x+y = n+a. (1)$$

Так как инфекция передается при встречах зараженных с незараженными, то число незараженных будет убывать с течением времени пропорционально количеству встреч между теми и другими, т.е. пропорционально произведению xy .

Для промежутки времени от t до $t+\Delta t$ имеем

$$\Delta x = x(t+\Delta t) - x(t) = -\beta xy \Delta t.$$

Откуда

$$\frac{dx}{dt} = -\beta xy. (2)$$

Подставив в это равенство выражение y из (1), получим дифференциальное уравнение [2] относительно

$$x(t): \frac{dx}{dt} = -\beta x(n+a-x).$$

Это уравнение легко интегрируется. Действительно,

$$\frac{dx}{x(n+a-x)} = -\beta dt, \text{ или } \frac{1}{n+a} \left(\frac{dx}{x} + \frac{dx}{n+a-x} \right) = -\beta dt.$$

Отсюда, интегрируя, будем иметь

$$\frac{1}{n+a} (\ln x - \ln(n-x+a)) = -\beta t + C,$$

или

$$\ln \frac{x}{n-x+a} = -\beta(n+a)t + \ln C.$$

Потенцируя, получим

$$\frac{x}{n-x+n} = Ce^{-\beta(n+a)t}.$$

При $t=0$ число незараженных, т.е. $x(0)$, равно n . Подставляя в решение эти начальные данные, определим C . Оно оказывается равным $\frac{n}{a}$. Таким образом,

$$\frac{x}{n-x+n} = \frac{n}{a} e^{-\beta(n+a)t}.$$

Разрешая относительно x , получим окончательно

$$x(t) = \frac{n(n+a)}{n+ae^{\beta(n+a)t}}.$$

Эта формула дает закон убывания $x(t)$ с течением времени.

Можно самостоятельно изучать следующие предположение: Предположим, что болезнь не слишком продолжительна и выздоровевшие особи получают иммунитет. Предположим, учесть естественную смертность или рождаемость, если время течения болезни соизмеримо со временем жизни одного поколения.

Задача. Скорость размножения некоторых бактерий пропорциональна количеству бактерий, имеющих в наличии в рассматриваемый момент времени t . Количество бактерий удвоилось в течение 4 часа. Найти зависимость количество бактерий от времени.

Решение. Обозначим количество бактерий в момент времени t через $x(t)$, а в начальный момент - через $x_0 = x(0)$, тогда $\frac{dx(t)}{dt}$ – скорость их размножения. По условию, $x(t)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$\frac{dx}{dt} = kx, \text{ или } \frac{dx}{x} = kdt.$$

Проинтегрировав обе части, получим общее решение данного уравнения

$$\ln x = kt + \ln C; x(t) = Ce^{kt}.$$

Найдем частное решение, соответствующее начальным условиям:

$x_{t=0} = x_0$, $x_0 = Ce^{k \cdot 0}$, $x_0 = C$: $x(t) = x_0 e^{kt}$ – частное решение дифференциального уравнения.

Чтобы найти искомую зависимость, определим коэффициент пропорциональности k . Известно, что

$$x(4) = 2x_0, 2x_0 = x_0 e^{4k}, e^{4k} = 2$$

откуда

$$k = \frac{1}{4} \ln 2 = 0,25 \ln 2$$

и, следовательно,

$$x(t) = x_0 e^{0,25t \ln 2} \approx x_0 e^{0,22t}$$

Задача. Известно, что скорость охлаждения тела в воздухе пропорциональна разности между температурой тела и температурой воздуха. Найти зависимость температуры тела T от времени t , если за 10 мин температура тела снизилась от 100 до 60° , а температура воздуха была постоянной и равнялась 20° . [3]

Решение. Скорость охлаждения тела температуры T есть $\frac{dT}{dt}$, где T и t (согласно условию задачи) связаны дифференциальным уравнением

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20), \text{ или } \frac{dT}{T-20} = k dt.$$

Проинтегрировав обе части, получим

$$\ln(T - 20) = kt + \ln C. T = 20 + Ce^{kt}.$$

Это будет общим решением данного дифференциального уравнения.

Найдем значение C , отвечающее данным начальным условиям. Подставляя в общее решение $t=0$ и $T=100^{\circ}$, получим

$$100 = 20 + Ce^0 = 20 + C, \text{ т. е. } C = 80.$$

Следовательно, искомая зависимость определяется частным решением:

$T = 20 + 80e^{kt}$. Коэффициент пропорциональности k находим из условия, что при $t = 10$ мин температура тела стала равной 60° , т. е.

$$60 = 20 + 80e^{10k}, \text{ или } e^{10k} = \frac{1}{2}.$$

Откуда

$$10k = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \text{ и } k = -0,1 \ln 2 \approx -0,07.$$

Таким образом, температура тела в данной задаче зависит от времени по закону

$$T = 20 + 80e^{0,1t \ln 2} \approx 20 + 80e^{-0,07t}.$$

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гильдерман Ю.И. Лекции по высшей математики для биологов. Новосибирск. Наука. 1974г.
2. Баврин. И.И. Курс высшей математики. Владос. 2004г.
3. Сборник задач по курсу высшей математики. Под редакцией Г.И.Кручковича. Изд.3 переработано. Учебное пособие для ВТУЗов. М. Высшая школа. 1973г.

4. Farkhodovich, T. D. (2022). The Problem of Forming Interpersonal Tolerance in Future Teachers. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(4), 12-15.
5. Dadakhon, T. (2022). Factors that Review Students' Imagination in the Educational Process. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 551-557.
6. Dadakhon, T., & Sabohat, A. (2022). Developing Creative Thinking through Primary School Students Solving Problems. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 71-76.
7. Farkhodovich, T. D. kizi, DMS., & kizi, AUY.(2022). Critical Thinking in Assessing Students. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 267-271.
8. Yusupova, A. K., & Tokhtasinova, N. I. (2022). Typical Mistakes Of Students In Analytical Geometry And Diagnostics Of The Causes Of Errors. *Current Research Journal Of Pedagogics*, 3(01), 1-8.
9. To'xtasinova, N. I. (2019). Psevdoqovariq sohalar va ularning xossalari. *FarDU ilmiy xabarlar*, 1(2), 111-112.
10. Sayfutdinovna, A. B., Farkhadovich, T. D., & Imomovna, T. N. (2021). Methodology Of Developing Logical Thinking In The Process Of Teaching Mathematics In Grades 5-9 Students Ways To Apply In Practice The Didactic Complex Of Conditions For The Development Of Logical Thinking Of Students In Mathematics Lessons. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 948-962.
11. Yusupova, A. K., & To'xtasinova, N. I. (2022). Developing Mathematical Intuition in Students. *International Journal of Culture and Modernity*, 495-499.
12. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 337-341.